

Kâbil'in Babürlü Devletinin Kuruluşundaki Stratejik Rolü (1504-1530)

Musa KAYA

Öz

Konu ve Amaç: Bu makale, 1504-1530 yılları arasında Kâbil'in Zahirüddin Muhammed Babür Şah'ın siyasi yükselişi ve Babür Devleti'nin kuruluş sürecindeki rolünü coğrafi, siyasi, askerî ve kültürel yönleriyle ele almaktadır. Çalışmanın amacı, Kâbil'in Babür Şah için yalnızca bir sığınak değil; güvenli bir siyasi merkez, askerî üs ve Hindistan fethinin hazırlık sahası hâline gelme sürecini ortaya koymaktır.

Yöntem: Çalışmada, coğrafyanın siyaset üzerindeki etkisini esas alan analitik bir yaklaşım benimsenmiş, Kâbil'in coğrafi, tarihi ve askerî özellikleri bütüncül şekilde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kâbil'in, Babür için önce sığınak, ardından siyasi merkez ve askerî üs hâline geldiği, bu sayede Babür'ün güç toplayarak Hindistan'a yöneldiği ve imparatorluğun kuruluşunda Kâbil'in belirleyici bir rol oynadığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Kâbil, Babür Şah'ın Semerkant'taki başarısızlıklarından dolayı yeni bir coğrafyada hâkimiyet alanı kurduğu bir merkez olmanın ötesinde, Timurlu siyasi ve kültürel mirasının Hindistan'a taşınmasında kurucu bir köprü işlevi üstlenen stratejik bir şehir olarak öne çıkmıştır. Bu yönüyle Kâbil'in, Babür Devleti'nin kuruluş sürecinde yalnızca geçici bir sığınak veya askerî üs değil, Hindistan'da kalıcı bir siyasi yapılanmanın oluşmasını sağlayan temel merkezlerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Babürlü Devleti, Timurlular, Hindistan, Babür Şah, Kâbil.

Kabul's Strategic Role In The Founding Of The Baburid State (1504–1530)

Abstract

Subject and Purpose: This article examines the role of Kabul in the political rise of Zahir al-Din Muhammad Babur Shah and in the foundation process of the Baburid State between 1504 and 1530, with reference to its geographical, political, military, and cultural dimensions. The aim of the study is to reveal the process through which Kabul became not merely a refuge for Babur Shah, but also a secure political center, a military base, and a preparatory zone for the conquest of India.

Method: The study adopts an analytical approach based on the impact of geography on politics and evaluates Kabul's geographical, historical, and military characteristics in a holistic manner.

Results: It has been determined that Kabul first became a refuge for Babur Shah, then a political center and military base; through this, Babur Shah was able to gather strength, turn toward India, and Kabul played a decisive role in the foundation of the Baburid State.

Dr. Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara-Türkiye, musa.kaya@outlook.com
Ph.D. Candidate, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara-Türkiye, musa.kaya@outlook.com

*This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.*

Kaya, Musa. "Kâbil'in Babürlü Devletinin Kuruluşundaki Stratejik Rolü (1504-1530)". *Mutalaa* 6/1 (Haziran, 2026) 141-154.

ORCID: orcid.org/0000-0001-8464-7941
ROR ID: ror.org/05mskc574
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.21131858

Geliş tarihi: 02.06.2026
Kabul tarihi: 11.06.2026

Conclusions: Kabul stood out not merely as a center where Babur Shah established a sphere of dominion in a new geography due to his failures in Samarkand, but also as a strategic city that functioned as a founding bridge in the transfer of the Timurid political and cultural legacy to India. In this respect, it has been concluded that Kabul was not only a temporary refuge or military base in the foundation process of the Baburid State, but also one of the principal centers that enabled the formation of a permanent political structure in India.

Keywords: Baburid State, Timurids, India, Babur Shah, Kabul.

Giriş

Babür Şah tarafından Hindistan’da kurulan Babürlü Devleti, Güney Asya tarihi açısından ciddi bir gelişmeyken İran ve Türkistan tarihi bakımından da önemli bir kırılma noktasını temsil etmektedir. 20 Nisan 1526’da gerçekleşen Panipat Savaşı’nda İbrahim Lûdî’nin mağlup edilmesi, genel kabul doğrultusunda Babürlü Devletinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. Ancak süreç içerisinde kazanılan bu zafer sadece Hindistan’daki siyasi çözümlerle izah edilemez. Aksine bu süreç, Babür Şah’ın Türkistan’daki uzun süreli mücadelesi, Semerkant üzerindeki hâkimiyet arayışları, Özbek baskısı karşısında yaşadığı gerileme ve nihayet Kâbil’de yeni bir siyasi merkez tesis etmesiyle şekillenen çok katmanlı bir tarihsel birikimin siyasi ve askeri sonucudur. Dolayısıyla Babür Devletinin teşekkülünü anlamlandırabilmek için Kâbil’in oynadığı rolün analitik olarak ele alınması gerekmektedir.¹

Bu çalışmanın teorik çerçevesi, “coğrafyanın siyaset üzerindeki belirleyici rolü” yaklaşımı üzerine temellendirilmektedir. Çünkü büyük devletlerin kuruluş süreçlerini yalnızca askeri başarılarla açıklamak yetersiz kalmaktadır. Bunun aksine coğrafi konum, ulaşım ağları, geçitler ve bölgesel bağlantı hatları, daima siyasi gücün hareket kabiliyetini ve yönelimlerini doğrudan etkileyen temel unsurlar olmuştur. Bu bağlamda Kâbil şehri sahip olduğu jeostratejik konumu dolayısıyla daha önce Gazneli ve Timurlu döneminde olduğu gibi Babürlü döneminde de askeri, ekonomik ve kültürel etkileşim alanlarının düğüm noktası olabilmıştır.

Nitekim Kâbil’in Hindukuş dağlarının güneyinde, Hindistan’a açılan ana güzergâh üzerinde yer alması, Kâbil Nehri kıyısında kurulmuş olması ve özellikle Hayber geçidi bağlantısı sayesinde Türkistan, İran platosu ve Hindistan alt kıtası arasında kavşak noktası işlevi görmüştür. Bu coğrafi özellikler, Kâbil’i sıradan bir şehir olmaktan çıkararak askerî sevkiyat, ticaret yollarının kontrolü ve siyasi nüfuzun genişletilmesi açısından kritik bir merkez hâline getirmiştir. Dolayısıyla Babür Şah döneminde Kâbil’in önemi, bir yerleşim ya da idari merkez olmasından öte çok yönlü bağlantısallık kapasitesinden kaynaklandığı söylenebilir.²

Bu teorik perspektif doğrultusunda Babür Şah’ın siyasi yükselişi de yeniden değerlendirilebilir. Babür Şah’ın Türkistan’da Özbeklere karşı giriştiği mücadeledeki başarısızlıklarının ardından Kâbil’e yönelmesini zorunlu bir geri çekilme olarak okumaktan ziyade bir stratejik merkez etrafında yeniden güç inşa etme süreci olarak

¹ Christoph Baumer, *History of Central Asia The Age of Decline and Revival* (London: Bloomsbury Publishing, 2018), 4/295-296; C Adle vd., *History of Civilizations of Central Asia: Development in contrast: From the sixteenth to the mid-nineteenth century* (UNESCO Publishing, 2003), V/278.

² Thomas Barfield, *Afghanistan: A Cultural and Political History* (Princeton: Princeton University Press, 2010), 9-10; Ahmet Kavas, “Kâbil”, *TDV İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: İSAM, 2001), 24/28.

yorumlamak yerinde olacaktır. Babür Şah dönemine kadar Fergana ve Semerkant merkezli gelişen Timurlu siyaseti artık yerini Kâbil merkezli yeni bir güç yapılanmasına bıraktığı döneme gelinmiştir. Bu keskin değişim, aynı zamanda Babür Şah'ın siyasi ufkunu da dönüştürmüş ve onu Hindistan'a yönelten sürecin başlangıcı olmuştur.³

Bu makalenin amacı, söz konusu teorik çerçeve ışığında, 1504-1530 yılları arasında Kâbil'in Babür Şah'ın siyasi yükselişindeki ve Babürlü Devletinin kuruluşundaki rolünü çok yönlü biçimde incelemektir. Bu çalışmada öncelikle Kâbil'in coğrafi ve tarihî konumu incelenecek ardından Babür Şah'ın Türkistan'daki mücadeleleri ve onun Kâbil'e yönelme sebepleri birlikte değerlendirilecektir. Devamında Kâbil'in Babür Şah için siyasi merkez, askerî üs ve Hindistan fethinin hazırlık sahası olarak üstlendiği işlevler tahlil edilecektir. Son aşamada ise Kâbil'de Babürlü kimliğinin oluşumu ve Timurlu kültürel mirasının Hindistan'a taşınmasındaki aracı rolü ortaya konulacaktır. Bu değerlendirmeler neticesinde, Kâbil'in Babür Şah için geçici bir sığınak olmaktan öte devlet kurucu bir merkeze dönüşüm sürecini tespit etmek hedeflenmektedir.

1. Kâbil'in Coğrafi ve Tarihî Konumu

Kâbil, tarih boyunca Afganistan coğrafyasının önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Şehir, Kâbil Nehri kıyısında kurulmuş olup Hindukuş dağlarının güney yamaçlarından Hindistan'a uzanan ana güzergâh üzerinde yer almaktadır. Bu konum, Kâbil'i sadece bir yerleşim merkezi olmaktan çıkararak kuzeyde Türkistan, batıda İran ve Horasan, doğuda ise Hindistan alt kıtası arasında geçiş sağlayan stratejik bir düğüm noktası hâline getirmiştir. Şehrin başta Hayber Geçidi olmak üzere günümüz Pakistan ile Afganistan arasındaki dağ geçitlerine yakınlığı özellikle askerî sevkiyat ve ticari hareketlilik açısından değerini önemli ölçüde artırmıştır.⁴ Bu özellikleriyle Kâbil, Babür Şah döneminde daha belirgin bir stratejik rol üstlenmiş ve Hindistan seferleri için doğal bir hareket noktası hâline gelmiştir.

Afganistan'ın fizikî yapısı, tarih boyunca bölgedeki siyasi merkezlerin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Dağ silsileleriyle parçalanmış bir coğrafya, nehir sistemleriyle desteklenen geçiş hatları ve dar vadiler buradaki şehirlerin askerî ve ticari kontrol noktaları olarak gelişmesine zemin hazırlamıştır. Herat, Kandahar, Gazne ve Kâbil gibi şehirler bu yapının ortaya çıkardığı bölgesel merkezler olarak öne çıkmıştır. Bu şehirler, bir yandan yerel siyasi oluşumların merkezi olurken diğer yandan Afganistan'ı dış dünyaya bağlayan kapı işlevi üstlenmiştir.⁵ Bu bağlamda Kâbil, özellikle Hindistan'a açılan doğu-güneydoğu hattı üzerindeki konumu sayesinde diğer merkezler arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.

Kâbil'in tarihî önemi her ne kadar Ortaçağ'da özellikle İslamiyet'in bölgeye yayılmasıyla artmış olsa da İslam öncesi dönemlerde önemli bir merkez olduğuna dair çeşitli arkeolojik veriler mevcuttur. Antik kaynaklarda farklı biçimlerde anılan şehir, erken dönemlerden

³ Frederic Stephen Dale, "Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530", *International Journal of Middle East Studies* 22/1 (1990), 64; Barfield, *Afghanistan: A Cultural and Political History*, 9-10; Kirti Narayan Chaudhuri, "Some reflections on the town and country in Mughal India", *Modern Asian Studies* 12/1 (1978), 84-85.

⁴ Kavas, "Kâbil", 24/28; Barfield, *Afghanistan: A Cultural and Political History*, 9-10.

⁵ Barfield, *Afghanistan: A Cultural and Political History*, 10.

itibaren tanınan ve yerleşim sürekliliği gösteren bir merkez durumundaydı.⁶ Bununla birlikte Babür Şah dönemine gelindiğinde Kâbil için belirleyici olan husus, kadim geçmişinden ziyade Türkistan ile Hindistan arasında kurduğu bağlantı ve stratejik konumudur. Nitekim Kâbil'in doğusu Hindistan, güneyi Sind, batısı Zâbul ve kuzeyi de Toharistan ile çevriliydi.⁷ Ayrıca Babürlüler döneminde Afganistan coğrafyası bugünkü sınırlarından farklı olarak Kâbil, Belh, Herat, Kandahar, Gazne ve Peşaver gibi geniş bir alanı kapsamaktaydı.⁸ Bu sınırlar bir bütün olarak düşünüldüğünde Kâbil zaman içerisinde değişen ve şekillenen çok boyutlu bir merkez olarak öne çıktığı görülmektedir. Bu özelliği, onu Babür Şah dönemi açısından bir şehir olmaktan çıkararak devlet kurucu unsurlarından biri hâline getirmiştir.

Kâbil'in coğrafi konumu, aynı zamanda kendi iç mekânsal örgütlenmesiyle de dikkat çekmektedir. Ortaçağ coğrafyacılarından İdrisî'nin aktardığı üzere, Kâbil ve çevresindeki yerleşimlerin birbirine birkaç konak mesafeleriyle bağlı olması, şehrin coğrafi konumunun ticari ve askerî hareketliliği mümkün kılan bir ağ yapısı oluşturduğunu göstermektedir.⁹ Bu bağlamda Kâbil'in, müstakil bir yerleşim birimi olmanın ötesinde çevresindeki yerleşim alanlarıyla birlikte gelişen ve coğrafi konumunun belirleyiciliğinde şekillenen sistemin parçası olduğu anlaşılmaktadır.

Babür Şah'ın hatıratında yer alan tasvirler Kâbil'in coğrafi ve tarihi çevresine ışık tutmaktadır. Şehrin etrafında bulunan çayırlar, su kaynakları ve verimli alanlar, bölgenin hem askeri garnizon hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından uygun şartlara sahip olduğunu göstermektedir. Babür Şah'ın Song-Kurgan, Çâlâk, Divrin ve Kuş-Nâdir gibi çayırları zikrederek, özellikle atlı ordular için elverişli alanlar sunduğuna vurgu yapması¹⁰ şehrin coğrafi ve iklim bakımından üstünlüğünün erken dönemlerden itibaren Babür Şah tarafından keşfedildiğine işaret etmektedir.

Bunun yanı sıra Kâbil'in savunma imkânları da dikkat çekicidir. Hindukuş dağlarıyla çevrili olan şehir, Belh, Kunduz ve Bedahşan ile doğal engellerle ayrılmakta ve bu dağ silsilesi üzerindeki sınırlı geçitler sayesinde dış saldırılara karşı korunaklı bir yapı arz etmektedir. Babür Şah'ın aktardığı üzere, bölgeye ulaşım belirli geçitler üzerinden sağlanmakta ve bu geçitlerin mevsimsel koşullara bağlı olarak kullanımı mümkün olmaktadır. Bu durum Kâbil'i hem savunulması kolay hem de kontrol altında tutulması stratejik bir merkez hâline getirmiştir. Babür Şah hatıratında aktardığı şekliyle Kâbil'in coğrafi ve stratejik konumu iyi analiz edilmiştir: *"Horasan tarafından gelen yol, Kandahar'dan geçer. Bu yol dümdüzdür ve geçit yoktur. Hindistan tarafından dört yol çıkar. Biri, Lemganat üzerinden gelir. Bu yolda, Hayber dağlarında, biraz geçit vardır. Biri, Bengiş üzerinden gelir. Biri, Negar üzerinden ve biri de Fermül üzerinden gelir. Bu yollarda biraz geçit vardır. Bu yollardan gelirken, Sind suyunun üç geçidini geçerler. Nilâb geçidinden geçenler, Lemganat üzerinden gelirler. Kışın, Kâbil suyu ile Sind suyunun*

⁶ Abdulhai Habibi, *Tarikh-i Afghanistan ba'd az İslam* (Tahran: Afsun, 1382), 683-684.

⁷ Shah Mahmoud Naimi, *Afghanistan be Revayat ha-i Diger Cografya-i Tarikh-i ve Mandagarha-i Bastani* (Kâbil: Nashreparand, 1398), 568-570; Zeyn el-Abedin b. İskender Şirvânî, *Bustân al-Sayaha* (Tahran: Sanai, ts.), 454.

⁸ Naimi, *Afghanistan be Revayat ha-i Diger Cografya-i Tarikh-i ve Mandagarha-i Bastani*, 78.

⁹ Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdullâh İdrisî, *Nüzhetü'l-müştak fi'htirâkı'l-Âfâk* (Alam Al-Kotob: Beyrut, 1409), I/196.

¹⁰ Zahirüddin Muhammed Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, çev. Reşit Rahmeti Arat (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1970), II/201.

birleştiği yerden biraz yukarıda, her iki nehri geçit üzerinden geçerler."¹¹ Babür Şah bu anlatımın devamında kendisinin Hindistan'a Nilâb geçidini kullanarak gidip Sultan İbrahim'i mağlup ettiğini bizzat aktarmaktadır.

Son olarak Kâbil'in coğrafi önemini artıran önemli bir unsurun da Türk-İran kültür dünyasının doğu sınırında yer almasıdır. Barfield'in değerlendirmesine göre Afganistan'daki büyük şehirler Türk-İran siyasi ve kültürel geleneğinin taşıyıcılarıdır. Bu gelenek, Türk hanedanları ile yerleşik Fars kültürünün birleşmesinden doğmuş ve yüzyıllar boyunca bölgeyi etkilemiştir. Babür Şah'ın Kâbil'de kurduğu siyasi düzen de bu tarihsel mirasın devamı niteliğindedir.¹²

Bu çerçeve bütüncül açıdan değerlendirildiğinde Kâbil, coğrafi konumu itibarıyla tarihsel sürekliliği, bölgesel bağlantıları, savunma imkânları ve kültür taşıyıcılığı gibi çok katmanlı bir stratejik merkez olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler, Babür Şah döneminde şehrin neden bir devlet kurucu merkez hâline geldiğini anlamada açıklayıcı zemin sunmaktadır.

2. Babür Şah'ın Türkistan Mücadelesi ve Kâbil'e Yönelmesi

Zahirüddin Muhammed Babür, Fergana Vadisi'nden gelen bir Timurlu şehzadesi olarak daha çocuk yaşta Maverâünnehir siyasetinin sert mücadele ortamı içinde yetişmiştir. Babası Ömer Şeyh Mirza'nın ölümü üzerine henüz on iki yaşında Fergana'da¹³ egemenliğini sağlayan Babür Şah'ın siyasi hedefi, Timurlu hanedanının tarihî ve siyasî meşruiyetinin sembolü durumundaki Semerkant üzerinde hâkimiyet kurmaktır. Bu sebeple Babür Şah açısından Semerkant, meşruiyet bakımından merkezî bir anlam taşımaktaydı.¹⁴ Babür Şah'ın ilk gençlik yıllarından itibaren siyasi kariyerinin bu şehir etrafında şekillendirmesi, onun Hindistan'a yönelişinin hükümdarlığının ilk yıllarında asli hedefi olmadığına dair çeşitli görüşler bulunmaktadır.¹⁵ Ancak bu yaklaşım, Babür Şah'ın tarihsel yönelişini yalnızca zorunluluklar çerçevesinde açıklaması bakımından yetersiz görünmektedir. Nitekim Babür Şah'ın hatıratında da açıkça görüldüğü üzere, o içinde bulunduğu coğrafyayı ve dönemin siyasî konjonktürünü dikkatle değerlendirebilen bir hükümdardır. Bu çerçevede Babür Şah'ın, Semerkant ve Fergana'da kalıcı bir hâkimiyet tesis edebilmesi hâlinde Timurlu mirası üzerinden meşruiyetini sağlamlaştırabileceğinin farkında olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla onun Hindistan'a yönelişini Türkistan'daki başarısızlıkların bir sonucu olarak görmenin ötesinde daha geniş bir siyasî ufuk ve hanedan mirasını farklı bir coğrafyada sürdürme arayışıyla ilişkilendirmek isabetli görünmektedir. Bu bağlamda Babür Şah Hindistan'a yönelirken, Timur'un bu coğrafyada bıraktığı tarihsel mirası yeniden canlandırma düşüncesini de zihninde taşıdığı anlaşılmaktadır.

¹¹ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/202-203.

¹² Barfield, *Afghanistan: A Cultural and Political History*, 9-10.

¹³ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/3.

¹⁴ Naimi, *Afghanistan be Revayat ha-i Diger Coğrafya-i Tarikh-i ve Mandagarha-i Bastani*, 616; Dale, "Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530", 41.

¹⁵ Adle vd., *History of Civilizations of Central Asia: Development in contrast: From the sixteenth to the mid-nineteenth century*, V/37; Binod Bihari Satpathy, *Indian Historiography* (Bhubaneswar: Utkal University, 2018), 135-136.

Nitekim Babür Şah'ın Türkistan'daki mücadelesi, özellikle Özbeklerin güçlenmesiyle birlikte daha da çetin bir hâl almıştır. Muhammed Şeybânî Han'ın 1500-1503 yılları arasında Semerkant, Buhara, Taşkent ve Andican gibi şehirleri ele geçirerek Maverâünnehir'de belirleyici bir güç hâline gelmişti. Bu durum Timurlu şehzadelerinin bölgelerde tutunmasını son derece güçleştirmiştir. Babür Şah, Semerkant'ı birkaç kez ele geçirmeyi başarmışsa da bu başarılarını kalıcı bir siyasî hâkimiyete dönüştürmemiş, özellikle 1501 baharında Semerkant yakınlarında meydana gelen Ser-e Pul yenilgisi sonrasında mevcut şartlar onun aleyhine daha da ağırlaşmıştır. Böylece Babür Şah'ın Türkistan'daki mücadelesi, meşruiyet iddiasını sürdürmesine rağmen askerî ve siyasî bakımdan giderek savunmacı bir karakter kazanmıştır.¹⁶ Bu gelişmeler karşısında Babür Şah'ın Kâbil'e yönelmesi, basit bir geri çekilme hamlesi olarak değerlendirilmemelidir. Haziran 1504'te Fergana'dan ayrılan Babür Şah'ın Amu Derya'yı geçerek Belh'in güneyine, oradan da Ecar taraflarına ilerlemiş, beklediği desteği Sultan Hüseyin Baykara'dan göremeyince yönünü Kâbil'e çevirmiştir.¹⁷ Hindukuş'u aşarak Ekim 1504'te Kâbil, Gazne ve bunlara bağlı sahaları ele geçirmesi, onun siyasî hayatında yeni bir safhanın başlamasına yol açmıştır.¹⁸ Bu safha, bir yandan Türkistan'daki Timurlu mirasının devamlılığı iddiasının fiilen daraldığı, diğer yandan Babür Şah'ın yeni bir kuvvet merkezine dayanarak siyasî varlığını tekrar kurma imkânı bulduğu dönem olmuştur. Dolayısıyla Kâbil'in Babür Şah tarafından kontrol altına alınması bölgenin siyasî ufkunda meydana gelen yapısal dönüşümün de başlangıcı olmuştur.

Bununla birlikte, Babür Şah Kâbil'e yerleştiği ilk yıllarda öncelikli hedefinin Hindistan olduğu söylenemez. Aksine, uzun süre zihninde Semerkant'a yeniden hâkim olma düşüncesi yer almıştır. Bu doğrultuda bazı değerlendirmeler Babür Şah'ın zihninde, önceden tasarlanmış bir "büyük Hindistan devleti" projesinden ziyade, Türkistan'daki başarısızlıkların ve siyasî zorunlulukların neticesinde şekillendirdiği bir siyaset olduğu görülmektedir.¹⁹ Bu bakımdan Kâbil, başlangıçta Semerkant'a dönüş yolunda geçici bir sığınak gibi görünmüş olsa da zamanla Babür Şah'ın fiili başkentine dönüşmüştür. Onun Türkistan merkezli siyasî hedeften Hindistan merkezli yeni bir devlet kurma düşüncesine geçişinde Kâbil belirleyici bir ara safha teşkil etmiştir.²⁰

Babür Şah açısından Kâbil, askerî, ekonomik ve beşerî kaynakları toparlayabileceği bir yapıda arz etmekteydi. *Babürnâme*'de aktarıldığına göre, Türkistan'daki baskılardan kaçan çeşitli grupların askerî unsurlarıyla birlikte Babür Şah'ın etrafında toplanması Kâbil merkezli idarenin kurulmasını kolaylaştırmıştır. Çünkü Şeybânî Han'ın Andican'ı ele geçirip Hisar ve Kunduz üzerine yürümesiyle birlikte bölgedeki siyasî dengelerin bozulması, birçok unsurun Kâbil yönüne hareket etmesine yol açmıştır.²¹ Babür Şah da bu çözülme ortamında kendisine yeni bağlılıklar tesis etme imkânı bulabilmiştir. Bu bakımdan şehir, Babür Şah'a barınma ve savunma zemini dışında hareket kabiliyeti de

¹⁶ Adle vd., *History of Civilizations of Central Asia: Development in contrast: From the sixteenth to the mid-nineteenth century*, V/278; Dale, "Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530", 41.

¹⁷ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/192.

¹⁸ Adle vd., *History of Civilizations of Central Asia: Development in contrast: From the sixteenth to the mid-nineteenth century*, V/278.

¹⁹ Satpathy, *Indian Historiography*, 135-136.

²⁰ Dale, "Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530", 41; R. Allchin - W. Ball, *The Archaeology of Afghanistan: From Earliest Times to the Timurid Period* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019), 548-549.

²¹ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/189.

kazandırmıştır. Bu nedenle Kâbil'in mülkiyeti, Babür Şah'ın Hindistan'daki başarısının gerçek temelini oluşturan başlıca unsur olmuştur.²² Filvaki Babür Şah, Kâbil'de tutunabildiği ölçüde askerî kuvvetlerini yeniden düzenleyebilmiş, çevre bölgelerle ilişkilerini geliştirmiş ve gelecekteki seferleri için gerekli maddî dayanağı sağlayabilmiştir. Bunun en dikkat çekici göstergelerinden biri, Babür Şah'ın Kâbil'i uğurlu sayarak burayı hassa mülkü hâline getirmesidir.²³ Böylece Kâbil, Babür Şah'ın siyasî varlığını sürdürmesini sağlayan yeni bir hâkimiyet alanının çekirdeği hâline gelmiştir.

Öte yandan Kâbil'e yerleşmek, Babür Şah'ın Türkistan davasından bütünüyle vazgeçtiği anlamına gelmemiştir. Şeybânî Han'ın 1510 yılında Şah İsmail tarafından mağlup edilip öldürülmesi üzerine Babür Şah, Safevî desteğiyle 1511'de Buhara ve Semerkant'ı yeniden ele geçirme fırsatı bulmuştur. Ancak bu başarısı kalıcı olmamış, Safevilerle kurduğu ilişkinin yerel halk nezdinde doğurduğu rahatsızlık ve Özbek baskısının devam ediyor olması, Babür Şah'ın Semerkant'ta bir kez daha tutunamamasına yol açmıştır. Bunun üzerine Babür Şah yeniden Kâbil'e çekilmiş ve bundan sonraki yönünü giderek daha belirgin biçimde Afganistan'ın güneyi ile Hindistan sahasına çevirmiştir.²⁴ Nihai olarak, Babür Şah'ın Kâbil'e yönelişi siyasî kariyerinin bir dönüm noktası olmanın ötesinde XVI. yüzyıl başlarında Türkistan, Afganistan ve Hindistan arasındaki güç dengelerinin yeniden biçimlenmesinin de bir parçası olmuştur. Bu dönemde Özbekler kuzeyde, Safeviler batıda ve Babür Şah'ın Kâbil merkezli kurduğu hâkimiyeti doğu Afganistan sahasında karşı karşıya gelmiştir. Kâbil ise bu rekabetin tam ortasında yer almıştır.²⁵

Kâbil'in Babürlü açısından siyasi merkez hâline gelmesi Timurlu kimliğinin adeta devamı niteliğinde olmuştur. Nitekim Babür Şah, Kâbil'de Timurlu mirasını yeni kuracağı devlete göre uyarlamıştır.²⁶ Kâbil, Semerkant ve Herat gibi eski Timurlu merkezlerinin yerini tam anlamıyla almasa da Babür Şah'ın elinde yeni bir Timurlu merkezi olarak kurgulanmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle Kâbil, Timurlu geçmiş ile Babürlü geleceği arasında siyasi ve kültürel bir geçiş halkası olmuştur.

Babür Şah'ın Kâbil'e yerleşmesiyle birlikte Hindistan'ı fethetmesine kadar geçen sürede onun en önemli ikamet merkezi ve fiilî başkenti olmuştur.²⁷ Kâbil'in siyasî merkez olarak tercih edilmesi, Babür Şah'ın dar bir coğrafi ve siyasî çerçeveye hapsediği anlamına gelmemektedir. Aksine Kandahar, Sind ve Hindistan yönünde gelişen siyasî ilişkiler, onun hedeflerinin genişleyerek daha kapsamlı bir stratejik perspektif kazandığını göstermektedir. Nitekim 1522 yılında Kandahar'ın ele geçirilmesi, Kâbil merkezli hâkimiyet alanının genişlemesine imkân sağlamış; bu gelişme, Babür Şah'ın doğu-batı eksenindeki jeopolitik konumunu daha da güçlendirmiştir.²⁸ Babür Şah, Hindistan'da devlet kurduktan sonra bile Kâbil ile bağını koparmamıştır. Hatta Babür Şah'ın

²² Chaudhuri, "Some reflections on the town and country in Mughal India", 85.

²³ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/569.

²⁴ Hami Demir, "Hümayun'un Sürgün Hayatı", *Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi* 3/6 (2017), 37; Adle vd., *History of Civilizations of Central Asia: Development in contrast: From the sixteenth to the mid-nineteenth century*, V/278.

²⁵ Barfield, *Afghanistan: A Cultural and Political History*, 92.

²⁶ Dale, "Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530", 41.

²⁷ Muhammet Bilal Çelik, "Kâbil", *Türk Maarif Ansiklopedisi*, <https://turkmaarifansiklopedisi.org.tr/Kabil> (Türk Maarif Ansiklopedisi) (Türk Maarif Ansiklopedisi, 2022), 458; Naimi, *Afghanistan be Revayat ha-i Diger Cografya-i Tarikh-i ve Mandagarha-i Bastani*, 616.

²⁸ Allchin - Ball, *The Archaeology of Afghanistan: From Earliest Times to the Timurid Period*, 548-549.

vefatından sonra Kâbil'e defnedilmesi, şehrin onun zihnindeki özel yerini göstermektedir.²⁹ Bu sembolik tercih, Kâbil'in Babür Şah için askerî üs olmaktan öte kimlik ve aidiyet merkezi olduğunu Hatıratında daima hissettirmiştir.

4. Kâbil'in Askerî ve Stratejik Fonksiyonu

Kâbil'in Babür Şah açısından en önemli özelliği, Hindistan'a yönelik seferler için elverişli bir askerî üs olmasıdır. Şehir, Hindukuş geçitlerinin güneyinde yer aldığı için Türkistan'dan Hindistan'a inen güzergâh üzerinde doğal bir hareket noktası oluşturmuştur. Bu konum, Babür Şah'ın kuzeybatı Hindistan'a seferler düzenlemesini kolaylaştırmıştır. Babür Şah, Kâbil'i merkez üssü hâline getirdikten sonra buradan Kuzeybatı Hindistan'a beş sefer düzenlemiştir.³⁰

Kâbil'in askerî değeri yalnızca Hindistan'a yakınlığından kaynaklanmaz. Şehir aynı zamanda Babür Şah'ın geri çekilebileceği, kuvvet toplayabileceği ve yeniden harekete geçebileceği güvenli bir merkezdi. Türkistan'da sürekli baskı altında kalan Babür Şah için böyle bir merkezin varlığı hayati öneme sahipti. Kâbil olmadan Babür Şah'ın Hindistan'a yönelmesi çok daha riskli olurdu. Çünkü seferlerin sürdürülebilmesi için geride güvenli bir siyasi ve askerî tabanın bulunması gerekiyordu.³¹ Bu bakımdan Babür Şah'ın Hindistan ovalarındaki başarısının gerçek temelini sağlayan şey Kâbil'in mülkiyeti olmuştur. Bu durum, makalenin ana tezini destekleyecek niteliktedir.³² Çünkü Panipat zaferi tek başına ani bir başarı değildir. Kâbil merkezli uzun bir siyasi ve askerî birikimin sonucudur. Çünkü Babür Şah, Kâbil'de tutunarak önce hayatta kalmış, sonra güç toplamış, nihayet Hindistan'a yönelerek büyük bir devlet kurmuştur.

Kâbil'in askerî fonksiyonu, Babür Şah'ın Hindistan'a yönelişinin aşamalı karakterini de açıklar. Babür Şah başlangıçta Hindistan'ı ilk hedef olarak görmemiş, daha çok Türkistan'da kaybettiği iktidarını yeniden tesis etmeye çalıştığı bir alan olmuştur. Ancak Semerkant yolunun kapanması ve Kâbil'deki hâkimiyetinin sağlamlaşması, onu Hindistan'a yöneltmiştir. Bu nedenle Kâbil, Babür Şah'ın stratejik yön değişikliğini mümkün kılan merkez olmuştur.

5. Kandahar, Safevîler ve Kâbil Merkezli Güç Dengesi

Babür Şah'ın Kâbil'deki hâkimiyetini değerlendirirken Kandahar meselesini de göz önünde bulundurmak gerekir. Kandahar, Kâbil ile birlikte Afganistan bölgesinin stratejik şehirlerinden biriydi. Bu şehir, İran, Horasan, Kâbil ve Hindistan hattında önemli bir geçiş noktasıydı. Babür Şah'ın 1522 yılında Kandahar'ı ele geçirmesi, onun Kâbil merkezli hâkimiyet alanını genişletmiş ve Hindistan seferleri öncesinde batı yönündeki güvenliğini artırmıştır.

²⁹ Çelik, "Kâbil" (2022), 458; Junhi Han, *From the past and for the future: safeguarding the cultural heritage of Afghanistan: Jam and Herat* (Paris: UNESCO, 2015), 77-78.

³⁰ Naimi, *Afghanistan be Revayat ha-i Diger Cografiya-i Tarikh-i ve Mandagarha-i Bastani*, 616; Kavas, "Kâbil", 24/28.

³¹ Canan Kuş Büyüktaş, "Babürlü Devleti'nde İktidara Yön Veren Şehirler: Başkentler", *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi* 51 (2021), 142; Allchin - Ball, *The Archaeology of Afghanistan: From Earliest Times to the Timurid Period*, 548-549.

³² Kuş Büyüktaş, "Babürlü Devleti'nde İktidara Yön Veren Şehirler: Başkentler", 142.

Kandahar'ın ele geçirilmesi, Babür Şah'ın yalnızca Hindistan'a yönelen bir hükümdar olmadığını; aynı zamanda İran, Horasan ve Türkistan güç dengesi içinde hareket ettiğini gösterir. Şeybânî Han'ın 1510'da Safevî hükümdarı Şah İsmail tarafından mağlup edilip öldürülmesi, Babür Şah için Semerkant yolunun yeniden açılacağı umudunu doğurmuştu. Ancak Babür Şah'ın bu bölgede kalıcı bir başarı sağlayamayışı onun Hindistan'a yönelişini daha anlamlı hâle getirmiştir.³³

Bu dönemde Kâbil, Babür Şah'ın doğu ve batı yönlü siyasetleri arasında denge kurduğu merkezdi. Batıda Safevîler ve Özbeklerle ilişkiler, doğuda ise Hindistan'daki Lûdî hâkimiyeti Babür Şah'ın önündeki temel siyasi alanları oluşturuyordu. Babür Şah, Türkistan ve Horasan hattında kalıcı başarı sağlayamayınca Hindistan'ı ilk hedefine koyma yoluna gitmiştir.³⁴ Bu yöneliş, salt fetih arzusu ile açıklanamayacağı için jeopolitik zorunluluklarla birlikte değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Kandahar ve Kâbil'in birlikte kontrol edilmesi, Babür Şah'a Afganistan bölgesinde daha sağlam bir zemin kazandırmıştır. Fakat Babür Şah'ın nihai siyasi başarısı, bu zemini Hindistan'a yöneltmek için kullanmasıyla ortaya çıkmıştır.

6. Hindistan'ın Siyasi Durumu ve Babür Şah'ın İçin Doğan Fırsat

Babür Şah'ın Hindistan'a yönelmesinde Kâbil'in sağladığı imkânlar kadar Hindistan'daki siyasi durum da belirleyici olmuştur. XVI. yüzyıl başlarında Delhi Sultanlığı Lûdî Hanedanı'nın yönetimi altındaydı. Ancak İbrahim Lûdî döneminde merkezi otorite zayıflamış, emirlerle hükümdar arasındaki ilişkiler bozulmuş ve bölgesel güçler daha etkili hâle gelmiştir. Bu durum, dışarıdan gelecek bir müdahale için uygun bir zemin oluşturmuştur.³⁵

Lûdî hanedanının başındaki İskender Şah'ın ölümünün ardından tahta geçen İbrâhim Lûdî ile birlikte Delhi Sultanlığı, merkezî otoritenin zayıfladığı ve hanedan içi rekabetin belirginleştiği bir sürece girmiştir. İbrâhim Lûdî'nin kardeşi Celâl ile yaşanan taht mücadelesi, Hindistan'da idarî ve askerî yapıyı sarsmıştır. Bu süreçte bazı emir ve kumandanların merkeze karşı tavır alması, siyasî çözülmeyi derinleştirmiştir. Özellikle Lahor Valisi Devlet Han'ın isyan ederek Âlem Han'ı alternatif bir hükümdar olarak öne çıkarması ve Babür Şah ile temas kurması, Delhi Sultanlığını dış müdahaleye açık hâle getirmiştir.³⁶ Bu gelişmeler, Babür Şah'ın Hindistan seferi öncesinde bölgede ciddi bir siyasî istikrarsızlık bulunduğunu ortaya koymaktadır.

İbrâhim Lûdî'nin giderek sertleşen yönetim anlayışı, özellikle Afgan kökenli emirler arasında oluşan rahatsızlıkları şiddetlendirmiştir. Bu durum merkezî otorite ile askerî kesim arasındaki ilişkilerin zayıflamasıyla sonuçlanmıştır. Bu hoşnutsuzluk ortamında, İbrâhim Lûdî'ye alternatif bir iktidar arayışı ortaya çıkmış ve onun amcası Âlem Han siyaset sahnesinde giderek güç kazanmaya başlamıştır. Gucerât'tan Pencap bölgesine gelen Âlem Han, yukarıda bahsedildiği üzere Lahor Valisi Devlet Han'ın desteğiyle

³³ Allchin - Ball, *The Archaeology of Afghanistan: From Earliest Times to the Timurid Period*, 548-549.

³⁴ Baumer, *History of Central Asia The Age of Decline and Revival*, 4/295-296.

³⁵ Baumer, *History of Central Asia The Age of Decline and Revival*, 4/296; Adle vd., *History of Civilizations of Central Asia: Development in contrast: From the sixteenth to the mid-nineteenth century*, V/278.

³⁶ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/417; İqtidar Husain Siddiqui, "Lûdîler", *TDV İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: İSAM, 2003), 27/28; Baumer, *History of Central Asia The Age of Decline and Revival*, 4/296.

hükümdar ilân edilmiş ve kısa sürede muhalif unsurların odağı hâline gelmiştir. Böylece İbrâhim Lûdî'ye karşı bir güç dengesi oluşmuştur.³⁷ Bu esnada Devlet Han'ın Babür Şah ile temas kurarak onu Hindistan'a davet etmesi ise iç siyasetteki krizin dış müdahaleye açık bir karakter kazanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu gelişmeler, Babür Şah'ın Hindistan seferi için uygun siyasî zeminin oluşmasında belirleyici rol oynamıştır. Babür Şah'ın Hindistan'a yönelişi bu nedenle yalnızca dışarıdan gelen bir fetih hareketi olarak görülmemelidir. Bu süreç, Kâbil'de güçlenen bir Timurlu hükümdarın, Hindistan'daki iç siyasi krizleri kendi lehine kullanmasıdır. Kâbil'in güvenli üs oluşu ile Delhi Sultanlığı'nın zayıflığı birleşince Babür Şah için Hindistan seferi uygulanabilir bir strateji hâline gelmiştir.

7. Babür Şah'ın Hindistan'a Yönelişi

1525 yılına gelindiğinde Babür Şah Kâbil'deki üssünün yeterince güvenli olduğuna inanıyordu. Bu ifade, Kâbil'in Hindistan seferi öncesinde ne kadar stratejik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Babür Şah, gerisinde sağlam bir siyasi merkez bırakmadan Hindistan gibi geniş, zorlu ve karmaşık bir coğrafyaya yönelemezdi. Kâbil'in arka planda güvende tutulması, Delhi'ye yürüyüşün ön şartı kabul edilebilir. Nitekim Babür Şah, Delhiye hareket ettiğinde ailesi ve kadınlarını Kâbil'de bıraktığını Agra'da kalıcı konuma geldiği vakit ablası ve haremینی Şubat 1529 yılında Hindistan'a getirilmesini emrettiği bir mektubu Kâbil'e gönderdiğini nakleder.³⁸ Hatıratındaki bu söylemi aslında Kâbil'e duyduğu güvenin de bir parçası olarak okunabilir.

Babür Şah, 1525'te Hindistan'a doğru yürüyüşe başlamıştır. Bu yürüyüş esasında Babür Şah'ın Kâbil'de savunma konumundan fetih konumuna geçişinin de bir başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Babür Şah'ın ordusu, Kâbil'den hareket ederek Hindistan'ın kuzeybatı kapılarına yönelmiş, Dibalpur ve Lahor'u ele geçirmiştir.³⁹ Böylece Kâbil merkezli siyasi güç, Hindistan içlerine doğru ilerlemeye başlamıştır. Babür Şah'ın seferi, Hindistan'daki siyasi bölünmelerden faydalanmasının yanı sıra kendi askerî tecrübesinin de bir sonucuydu. Türkistan'daki mücadeleler Babür Şah'a hareketli süvari savaşları, kuşatma tecrübeleri ve stratejik manevra kâbiliyeti kazandırmıştı.⁴⁰ Nitekim Babür Şah'ın Panipat savaşı öncesinde ordusunun tertip ve tahkimine ilişkin almış olduğu tedbirler, onun askerî düşüncesini şekillendiren en önemli unsurun Türkistan, özellikle de Semerkant çevresindeki mücadeleler sırasında edindiği tecrübeler dayandığı görülmektedir. Özbek Han ve sultanlarıyla yaptığı savaşlarda edindiği tecrübeler doğrultusunda, tahkim edilmiş mevzilere karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve rakibin askerî kapasitesinin nasıl değerlendirilmesi icap ettiğini iyi kavramıştı. Hatıratında da bahsettiği üzere bu tecrübe birikimi sayesinde Babür Şah, Hindistan'daki rakiplerinin savaş usulleri bakımından yetersiz olduğunu öngörebilmiş ve bu durumdan faydalanarak Panipat savaşını sevk ve idare edebilmiştir.⁴¹

Hindistan'da öncü sayılabilecek fetihlerin ardından nihayet Babür Şah ile İbrâhim Lûdî 20 Nisan 1526'da Panipat'ta karşı karşıya gelerek çetin bir savaşa girişmişlerdir. Bu savaş,

³⁷ Ahmad ibn Nasr Allah Tatavi vd., *Tarikh-e Alfi (Tarikh-e Hezar Saleh-ye Islam)* (Tahran: Sherkat-e Entesharat-e Elmi va Farhangi, 1382), 2/5561-5562; Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/418-419.

³⁸ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/583-584.

³⁹ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/531.

⁴⁰ Baumer, *History of Central Asia The Age of Decline and Revival*, 4/295.

⁴¹ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/431.

Hindistan tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. İbrâhim Lûdî'nin ordusu sayıca üstün olmasına rağmen Babür Şah, süvarilerini etkili biçimde kullanmış, araba, ağaç barikatlar ve hendeklerle askerin çevresini tahkim ederek almış olduğu tedbirler sayesinde üstünlük sağlamıştır. Savaş sonucunda İbrâhim Lûdî öldürülmüş ve Lûdî Hanedanı'nın Delhi'deki hâkimiyeti sona ermiş akabinde de Agra'ya gidilerek Hindistan'ın fethi büyük ölçüde tamamlanmıştır.⁴²

Savaşın sonunda İbrâhim Lûdî'nin muharebe meydanında hayatını kaybetmesi, Delhi Sultanlığı'nın sona erişini simgeleyen önemli bir siyasi kırılma noktası olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte Afgan kökenli Lûdî Hanedanı ortadan kalkmış ve Kuzey Hindistan'da Babürlü hâkimiyetinin yolu açılmıştır. Bununla birlikte Babürlü iktidarının bölgede tam anlamıyla yerleşmesi, Babür Şah'ın oğlu Hümâyün ve sonraki halefleri döneminde çeşitli mücadeleler neticesinde mümkün olmuştur.⁴³ Öte yandan Panipat zaferi sonrasında Babür Şah'ın siyasi ağırlık merkezi Hindistan'a kaymış olmakla birlikte, Kâbil önemini korumaya devam etmiştir. Babür Şah, Kâbil'i doğrudan hassa mülkü ilan ederek burayı kendisine bağlayarak şehir üzerindeki hakimiyetini sürdürmeye devam etmiştir.⁴⁴ Babürlüler yeni merkezlerinden Kâbil üzerindeki hâkimiyetlerini sürdürerek burayı stratejik bir sınır ve bağlantı noktası olarak muhafaza etmişlerdir.

9. Kâbil'in Babürlü Kimliği Açısından Kültürel Rolü

Kâbil'in Babür Devletinin kuruluşundaki rolü sadece askerî ve siyasi alanla sınırlı değildir. Şehir, aynı zamanda Timurlu kültürünün Hindistan'a taşınmasında da önemli bir merkez olmuştur. Babür Şah, Kâbil'de bahçeler inşa etmiş, şehirde Timurlu kültürünün izlerini sürdürmüş ve daha sonra bu kültürel birikimi Hindistan'a taşımıştır.⁴⁵ Bu yönüyle Kâbil, Babürlü kültürünün Hindistan'daki kültür sahasının hazırlık safhasını teşkil ettiği söylenebilir.

Babür Şah'ın özellikle bahçe kültürüne verdiği önem, onun siyasi kimliğiyle de ilişkilidir. Semerkant ve Herat'ta gördüğü Timurlu bahçe geleneğini Kâbil'de yeniden canlandırılmıştır.⁴⁶ Bâğ-ı Vefâ, Bâğ-ı Kalân, Bâğ-ı Padişahî ve diğer bahçeler Babürlülerde gelişmiş bir bahçe kültürünün temel göstergesi olmuştur. Bu kültürel anlayış daha sonra Hindistan'daki Babürlü bahçe ve mimari geleneğinin de temelini oluşturmuştur.⁴⁷ Çeşitli kültürel unsurlar arasında özellikle bahçe sanatı Babür Şah açısından özel bir yere sahiptir. Kâbil'deki Bâğ-ı Bâbur, Babür Şah'ın bu kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olduğu söylenebilir Babür Şah'ın buraya gömülmesini vasiyet etmiş olması şehrin onun zihnindeki sembolik değerini ayrıca güçlendirmektedir.

Babür Şah, hatıratında Agra'da karşılaştığı çevreye dair tasvirleri, onun zihnindeki bahçe anlayışının ve bu anlayışın Hindistan'a nasıl taşındığının somut bir göstergesi niteliğindedir. Nitekim Babür Şah, Hindistan'daki yerleşimlerin düzensizliği ve su tertibatının yetersizliği karşısında duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmiş, planlı ve

⁴² Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/434-435.

⁴³ Baumer, *History of Central Asia The Age of Decline and Revival*, 4/296.

⁴⁴ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/569.

⁴⁵ Annemarie Schimmel - Faramarz Najd-Samiei, *Dar qalamrû-ye khânân-e Moghol* (Tahran: Amir Kabir, 1386), 352-353.

⁴⁶ Babür, *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*, II/70-71.

⁴⁷ Schimmel - Najd-Samiei, *Dar qalamrû-ye khânân-e Moghol*, 8-9.

muntazam bahçeler kurma düşüncesini bu eksiklik üzerinden temellendirmiştir. Bu bağlamda onun şu ifadeleri dikkat çekicidir: *“Hindistan’ın büyük bir kusuru, akar sularının bulunmaması olduğuna göre oturulacak her yerde çarhlar ile akarsular te’min ederek, plânlı ve muntazam yerler yapılabileceğini daima düşünüyorduk. Agra’ya geldiğimizden birkaç gün sonra, bu maksatla Cûn suyundan geçip bahçe yapılabilecek yerleri araştırdık. Öyle safasız ve harap yerlerdi ki, iğrenme ve tikslenme ile oralardan geçtik... Böyle safasız ve intizamsız Hint’te güzel, plânlı ve muntazam bahçeler vücuda geldi.”*⁴⁸ Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Babür Şah’ın Hindistan’daki faaliyetleri fiziksel çevreyi dönüştürmeye yönelik bir imar faaliyeti olmanın ötesinde yerleşik bir düzen ve estetik anlayışını yeni coğrafyaya taşıma çabası olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Kâbil’de şekillenen bahçe kültürü, Hindistan’da mevcut koşullara uyarlanarak daha geniş bir mimari ve kültürel gelenek oluşturulmaya çalışılmıştır. Kısacası Kâbil’in Babürlü estetik ve kültürel birikiminin şekillendiği ve Hindistan’a aktarıldığı bir köprü işlevi gördüğü söylenebilir.

Sonuç

Kâbil, Babür Devletinin kuruluşunda belirleyici role sahip bir şehirdir. Babür Şah’ın Türkistan’daki başarısızlıklarından sonra Kâbil’e yönelmesi, onun siyasi hayatındaki en önemli kırılmalardan biridir. Başlangıçta Semerkant’a dönüş yolunda geçici bir merkez gibi görülen Kâbil, zamanla Babür Şah’ın fiilî başkenti, askerî üssü ve Hindistan fethinin hazırlık sahası hâline gelmiştir. Bu nedenle Babür Şah’ın Hindistan’daki başarısını yalnızca İbrâhim Lûdî’yi mağlup ederek Delhi ve Agra’yı ele geçirmesiyle açıklamak eksik olur. Bu zaferlerinin arkasında, Kâbil’e kadar kazanılmış siyasi ve askerî tecrübe ile Kâbil merkezli kurulan devletleşme süreci birlikte değerlendirilmelidir. Nitekim Babür Şah, daha önce Kâbil’de kurduğu devleti Hindistan’da kısa sürede yeniden şekillendirmesi onun Kâbil tecrübesinden kaynaklandığının açık delilidir.

Babür Şah’ın Kâbil’e verdiği önem esasında stratejik önemi ve coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. Hindukuş’un güneyinde, Hindistan’a açılan yollar üzerinde bulunması, şehri Babür Şah için vazgeçilmez kılmıştır. Babür Şah, Kâbil sayesinde hem güvenli bir geri üs elde etmiş hem de Hindistan’ın kuzeybatısına düzenli seferler yapabilecek bir hareket alanı kazanmıştır. Kâbil’in bu rolü, Babür Şah’ın siyasi yönelişini Türkistan’dan Hindistan’a çevirmesinde etkili olmuştur. Hindistan’daki siyasi şartlar da Babür Şah’ın başarısını kolaylaştırmıştır. İbrâhim Lûdî yönetimindeki Delhi Sultanlığı iç çekişmelerle zayıflamış, Pencap’taki komutanlar ve Lûdî muhalifleri Babür Şah’a davette bulunmuştur. Babür Şah, Kâbil’de güçlendirdiği siyasi ve askerî yapıyı bu uygun şartlarla birleştirerek 1525’te Hindistan seferine çıkmış ve 1526’da Panipat muhaberesinde Lûdî hâkimiyetine son vermiştir.

Özetle Kâbil, Babür Şah’ın siyasî varlığını koruduğu bir sığınak olmanın ötesinde, askerî gücünü yeniden inşa ettiği, stratejik ufkunu belirlediği ve Timurlu mirasını yeni bir coğrafyada büyük bir devlet düzeyine taşıdığı kurucu merkez olarak Babür Devletinin gerçek başlangıç noktasını teşkil etmiştir.

Etik Beyan: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur / It is declared that scientific and ethical

⁴⁸ Babür, *Baburnâme- Babur’un Hâtıratı*, II/486-487.

Kâbil'in Babürlü Devletinin Kuruluşundaki Stratejik Rolü (1504-1530)

principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s): Musa Kaya

Finansman / Funding: Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Yazar Katkıları / Author Contributions: Çalışmanın tasarısı, veri toplama, işleme, yazım ve makaleyi gönderim işlemleri tek yazar tarafından takip edilmiştir.

Kaynakça

- Adele, C vd. *History of Civilizations of Central Asia: Development in contrast: From the sixteenth to the mid-nineteenth century*. I-V Cilt. UNESCO Publishing, 2003.
- Allchin, R. - Ball, W. *The Archaeology of Afghanistan: From Earliest Times to the Timurid Period*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.
- Babür, Zahirüddin Muhammed. *Baburnâme- Babur'un Hâtıratı*. çev. Reşit Rahmeti Arat. III Cilt. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1970.
- Barfield, Thomas. *Afghanistan: A Cultural and Political History*. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- Baumer, Christoph. *History of Central Asia The Age of Decline and Revival*. 4 Cilt. London: Bloomsbury Publishing, 2018.
- Chaudhuri, Kirti Narayan. "Some reflections on the town and country in Mughal India". *Modern Asian Studies* 12/1 (1978), 77-96.
- Çelik, Muhammet Bilal. "Kâbil". Türk Maarif Ansiklopedisi. <https://turkmaarifansiklopedisi.org.tr/Kâbil>. Türk Maarif Ansiklopedisi. Türk Maarif Ansiklopedisi. 2022
- Dale, Frederic Stephen. "Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483-1530". *International Journal of Middle East Studies* 22/1 (1990), 37-58.
- Demir, Hami. "Hümayun'un Sürgün Hayatı". *Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi* 3/6 (2017), 35-62.
- Habibi, Abdulhai. *Tarikh-i Afghanistan ba'd az İslam*. Tahran: Afsun, 1382.
- Han, Junhi. *From the past and for the future: safeguarding the cultural heritage of Afghanistan: Jam and Herat*. Paris: UNESCO, 2015.
- İdrîsî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdullâh. *Nüzhetü'l-müştâk fi'htirâkı'l-Âfâk*. Alam Al-Kotob: Beyrut, 1409.
- Kavas, Ahmet. "Kâbil". *TDV İslam Ansiklopedisi*. 24/28-29. İstanbul: İSAM, 2001.
- Kuş Büyükaş, Canan. "Babürlü Devleti'nde İktidara Yön Veren Şehirler: Başkentler". *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi* 51 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.21563/sutad.984628>
- Naimi, Shah Mahmoud. *Afghanistan be Revayat ha-i Diger Cografya-i Tarikh-i ve Mandagarha-i Bastani*. Kâbil: Nashreparand, 1398.
- Satpathy, Binod Bihari. *Indian Historiography*. Bhubaneswar: Utkal University, 2018.
- Schimmel, Annemarie - Najd-Samiei, Faramarz. *Dar qalamrû-ye khânân-e Moghol*. Tahran: Amir Kabir, 1386.
- Sıddıquî, İqtidar Husain. "Lûdîler". *TDV İslam Ansiklopedisi*. 27/217-218. İstanbul: İSAM, 2003.
- Şîrvânî, Zeyn el-Abedin b. İskender. *Bustân al-Sayaha*. Tahran: Sanai, 1. Basım, ts.
- Tatavi, Ahmad ibn Nasr Allah vd. *Tarikh-e Alfi (Tarikh-e Hezar Saleh-ye Islam)*. 8 Cilt. Tahran: Sherkat-e Entesharat-e Elmi va Farhangi, 1382.